

**FUQAROLAR MEHNAT HUQUQLARINI TA'MINLASHNING
KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY KAFOLATLARI**

Yuldashev Iqboljon Raximovich
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar
vazirligi Akademiyasi Tashkiliy-shtab
faoliyati kafedrasida katta o'qituvchisi
iqboljon.yuldashev.86@inbox.ru

Annotasiya: *Maqolada fuqarolarning mehnat qilishlarinig konstitusiyaviy-huquqiy kafolatlari, mehnat munosabatlarida mehnat shartnomasi tushunchasi va uni amalga oshirish tartibi, huquqiy asoslari hamda mehnat munosabatlarini tartibga solishdagi o'rni va o'ziga xos hususiyatlari, shuningdek, taxlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *mehnat qilish huquqi, mehnat shartnomasi, mehnat to'g'risidagi kelishuv; mehnat-huquqiy munosabatlarni yuzaga keltiruvchi asos, fuqarolar bandligining tashkiliy-huquqiy shakli, mehnat huquqining markaziy instituti, mehnat shartlari, ijtimoiy omillar, ishlab chiqarish omillari.*

Аннотация: *В статье анализируются конституционно-правовые гарантии трудовой деятельности граждан, понятие трудового договора в трудовых отношениях и порядок его реализации, правовые основы, а также его роль и особенности в регулировании трудовых отношений.*

Ключевые слова: *право на труд, трудовой договор, трудовое соглашение; основание возникновения трудовых правоотношений, организационно-правовая форма занятости граждан, центральный институт трудового права, условия труда, социальные факторы, производственные факторы.*

Abstract: *The article analyzes the constitutional and legal guarantees of citizens' employment, the concept of an employment contract in labor relations and the procedure for its implementation, its legal basis, as well as its role and specific features in regulating labor relations.*

Keywords: *labor law, employment contract, employment agreement; the basis for the emergence of labor-legal relations, the organizational and legal form of employment of citizens, the central institution of labor law, working conditions, social factors, factors of production.*

Mehnat qonunchiligining maqsadi fuqarolarning mehnat qilishga bo'lgan konstitusiyaviy huquqlarini himoya qilish, ularning ro'yobga chiqarilishini kafolatlash va ish beruvchi hamda xodimlarning huquq va manfaatlarini to'liq ta'minlashdan

iboratdir. Ma'lumki, insonlar hayotining aksariyat qismida mehnat faoliyati bilan band bo'ladilar. Shu sababli, butun jahon hamjamiyatida insonlarning mehnat qilishga bo'lgan huquqi alohida himoya ostiga olingan. Jumladan, Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasida, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro Pakt[1, 2-b] va boshqa inson huquqlariga oid xalqaro-huquqiy hujjatlarda har bir insonning mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli va qulay mehnat sharoitlarida ishlash va ishsizlikdan himoyalanih huquqlari mustahkamlangan.

O'zbekiston Respublikasi ham xalqaro munosabatlarning teng huquqli sub'ekti sifatida insonlarning mehnat qilishga bo'lgan huquqlarini eng asosiy konstitusiyaviy huquq sifatida e'tirof etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 42-moddasiga ko'ra, Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega[2, 21-b].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev Birinchi Prezidentimizning aholini ish bilan ta'minlashga qaratilgan siyosatini davom ettirib, "aholini ish bilan ta'minlash biz uchun nafaqat iqtisodiy, ayni paytda katta ijtimoiy ahamiyatga egadir" [3, 3-b] deganlari bejiz emas.

Fuqarolarning xodim sifatida ishga qabul qilinishi orqali mehnatga bo'lgan huquqini amalga oshirishning an'anaviy sharti ish beruvchi bilan mehnat shartnomasini tuzilishidir. Shuning uchun ham mehnat shartnomasi ish beruvchi va xodim o'rtasida mehnat munosabatlarini yuzaga kelishining muhim asoslaridan biri hisoblanadi. Xususan, mehnat shartnomasini tuzish erkinligi prinsipi faqatgina uning ixtiyoriy tarzda tuzilishini emas, balki mehnat munosabatlarini uzoq davom etishini ham ta'minlashi kerak.

Mehnat-huquqiy munosabatlarning yuzaga kelishini aniqlovchi asos (yuridik fakt) ish beruvchi va xodim o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasidir. Odatda, mehnat munosabatlarining paydo bo'lishi uchun mehnat shartnomasining tuzilishi etarlidir[4, 39-b].

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi mehnat huquqining markaziy instituti bo'lgan – mehnat shartnomasiga oid normalarni o'z ichiga qamrab olgan. Mehnat munosabatlarini mehnat shartnomasi asosida tartibga solishga doir normalar Mehnat kodeksining IV bobi (103-132-moddalari)da o'z aksini topgan. Kodeksning 103-moddasiga muvofiq, Mehnat shartnomasi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi taraflarning o'zaro huquqlari hamda majburiyatlarini belgilovchi kelishuv bo'lib, unga muvofiq xodim ish beruvchining manfaatini ko'zlab, ushbu kelishuvda belgilangan

mehnat vazifasini uning rahbarligi va nazorati ostida shaxsan bajarish, ichki mehnat qoidalariga rioya etish majburiyatini, ish beruvchi esa xodimga shartlashilgan mehnat vazifasi bo'yicha ish berish, xodimga ish haqini o'z vaqtida hamda to'liq miqdorda to'lash, mehnat to'g'risidagi qonunchilikda, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda va ushbu kelishuvda nazarda tutilgan mehnat sharoitlarini ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga oladi [5, 36-b].

Mehnat shartnomasining Kodeksda berilgan ta'rifi rasmiy bo'lib, mehnat huquqi nazariyasida "mehnat shartnomasi" tushunchasi turlicha talqin qilingan, chunki mehnat shartnomasi mavzusi mehnat huquqidagi ilmiy – nazariy va amaliy ahamiyati yuksak bo'lgan mavzulardan biridir.

Huquqshunos olim M.Gasanovning fikricha, mehnat shartnomasini tuzishga asoslanmagan, ishga yollash bilan bog'liq bo'lmagan mustaqil mehnat mehnat huquqi bilan tartibga solinmaydi[6, 21-b]. Bundan kelib chiqadiki, mehnat shartnomasi tuzilmasdan tashkil qilingan mehnat jarayoniga mehnat qonunchiligi normalari tatbiq qilinmaydi.

Ta'kidlash joizki, mehnat shartnomasi konsepsiyasini L.S.Tal ishlab chiqqan bo'lib, uning konsepsiyasi mehnat huquqida nazariy asos darajasiga ko'tarilgan [7, 12-b].

Mehnat shartnomasining huquqiy tabiatini ochib berishda uning olimlar tomonidan qanday ifodalanganligini o'rganish va "mehnat shartnomasi" tushunchasiga berilgan ilmiy-nazariy ta'riflarni tahlil qilish lozimdir.

Mehnat shartnomasi huquq va majburiyat yuzaga keltiruvchi yuridik asos sifatida quyidagi vazifalarni bajaradi:

- 1) U yuridik fakt bo'lib, xodim va ish beruvchi o'rtasida mehnat huquqiy aloqa yuzaga kelganligini tasdiqlovchi hujjatdir;
- 2) Mehnat shartnomasi taraflar bir-biriga nisbatan huquqlarga hamda majburiyatlarga ega ekanliklarini tasdiqlovchi dalil-dastakdir;
- 3) Mehnat shartnomasi huquqlarni himoya qilish vositasidir.

Ko'rinib turibdiki, O'zbekistonlik ko'plab olimlar tomonidan mehnat shartnomasi tushunchasiga ta'rif berishdan oldin uning huquqiy ahamiyati va vazifalari yoritib berilgan. Shuningdek, ular tomonidan mehnat shartnomasi tushunchasiga ilmiy-nazariy jihatdan ta'rif berilmagan. Chunki ularning nazarida milliy qonunchilikda mehnat shartnomasiga berilgan rasmiy ta'rif mukammal hisoblanadi.

Mehnat shartnomasi bir qancha mamlakatlarda ish beruvchi va xodim o'rtasidagi mehnatga oid munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy hujjat sifatida e'tirof etilsada, ayrim davlatlarda uning mazmuni o'zgacha talqin qilinganligini, mehnat

shartnomasi tushunchasi har tomonlama keng qamrab olinganligini ko'rishimiz mumkin.

Ko'pchilik olimlar tomonidan mehnat shartnomasi xodimga ish beruvchini tanlash erkinligini, u bilan majburiy va qo'shimcha mehnat shartlarini belgilab olish erkinligini hamda shartnoma tuzishga rozilik berish erkinligini beruvchi imkoniyatning tashkiliy-huquqiy shakli sifatida baholangan.

Shunday ekan, mehnat shartnomasi – unda belgilangan qoidalarni bajarish xodim uchun ham ish beruvchi uchun ham qat'iy hisoblanadigan hujjat bo'lganligi uchun, har ikki taraf kelgusida zimmasiga oladigan majburiyatlarini oldindan kelishib olishlari uning zaruriy sharti hisoblanadi.

Rus olimi O.V.Smirnovaning ilmiy qarashlariga ko'ra, mehnat huquqi nazariyasi mehnat shartnomasi tushunchasiga uchta bir-biriga bog'langan yo'nalishda qaralishi kerakligini ta'kidlagan: birinchidan, mehnatga bo'lgan hukuqni amalga oshirishning muhim shakllaridan biri sifatida; ikkinchidan, mehnat munosabatlarini vujudga kelishining asosi sifatida; uchinchidan, mehnat huquqi munosabatlarini tartibga soluvchi normalarni birlashtiruvchi mehnat huquqining instituti sifatida[8, 5-b].

Boshqa olimlar ham mehnat shartnomasi xususida turli fikrlar bildirgan. Xususan, M.V.Molodsov va S.Yu.Golovinalar mehnat shartnomasini 1) mehnat to'g'risidagi kelishuv; 2) mehnat-huquqiy munosabatlarni yuzaga keltiruvchi asos; 3) fuqarolar bandligining tashkiliy-huquqiy shakli; 4) mehnat huquqining markaziy instituti sifatida tavsiflaydilar[9, 6-b].

Shuningdek, xorijiy mamlakatlarda mehnat shartnomasi (labour contract/ contract of employment) – xodim va ish beruvchi o'rtasida tuziladigan kelishuv bo'lib, xodim tadbirkorga ma'lum bir ishni qilish uchun yollanadi, ish beruvchi (tadbirkor) esa uning mehnatiga kelishilgan miqdorda haq to'laydi. Xorijda (xususan Evropa mamlakatlarida) mehnat shartnomalari asosan ma'lum bir muddatga tuziladi[10, 8-b].

Mehnat shartnomasi tushunchasi mehnat huquqi nazariyasida turlicha ifodalanganligini tahlil qilish natijasida bildirilgan fikrlarni umumlashtirib, mehnat shartnomasi tushunchasiga “mehnat shartnomasi – xodim va ish beruvchi o'rtasida tuziladigan, xodimga mehnat qonunchiligida belgilangan barcha kafolatlardan foydalanish huquqini beradigan va ish beruvchi tomonidan topshirilgan hamda o'zining mehnat vazifasi hisoblanadigan ishni bajarish majburiyatini yuklaydigan, ish beruvchiga esa, xodimdan mehnat shartnomasida belgilangan ishni to'liq va o'z vaqtida bajarilishini talab qilish huquqini beradigan hamda xodimning mehnatini muayyan haq evaziga rag'batlantirib turish, unga mehnat qonunchiligidagi barcha

kafolatlarni berish, shuningdek xodimlarga munosib mehnat sharoitini to'liq yaratib berish majburiyatini yuklaydigan yozma kelishuvdir", deya ta'rif berishimiz mumkin.

Mazkur ta'rif mehnat shartnomasini nazariy jihatdangina yoritib berishga xizmat qilgan holda mehnat shartnomasining mazmun-mohiyatini to'liq ochib beradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarga tayangan holda aytish mumkinki, mehnat shartnomasi bir qancha o'ziga xos xususiyatlarga ega:

Birinchi, mehnat shartnomasi tuzilishi natijasida ma'lum bir mehnat-huquqiy munosabat paydo bo'ladi, mehnat shartnomasi bekor bo'lishi bilan esa mazkur munosabat yakun topadi. Demak, mehnat shartnomasi huquqiy oqibat keltirib chiqaruvchi yuridik faktlardan biri hisoblanar ekan.

Ikkinchi, mehnat shartnomasi kimlar o'rtasida tuzilgan, ya'ni qaysi xodim va ish beruvchiga taalluqli bo'lsa, ularning huquq va majburiyatlarini belgilab beradi. Demak, mehnat shartnomasi huquq va majburiyatlarni belgilovchi asosiy hujjat vazifasini bajarar ekan.

Uchinchi, mehnat shartnomasi mehnat-huquqiy munosabatlarni muddatsiz ravishda ham yoki ma'lum bir muddatgacha tartibga solib turishi, taraflar kelishuvi bilan o'zining qoidalarini o'zgartirib turishi, shuningdek, yuzaga kelgan ayrim holatlar tufayli bekor bo'lishi ham mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, mehnat shartnomasi faqat taraflarning xatti-harakatlari yoki xohish-irodasi tufayli harakatga kelishi mumkin ekan.

To'rtinchi, mehnat shartnomasi muayyan mehnat shartlarni o'z ichiga oladi va mazkur shartlarni shartnoma taraflari o'zaro kelishib belgilaydilar. Ushbu shartlarni o'zgartirish ham faqat taraflarning kelishuvi bilangina amalga oshishi mumkin, qonunda nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno.

Beshinchi, mehnat shartnomasini bekor bo'lishi uchun qonun yo'l qo'ygan asoslarning bo'lishi talab etiladi. Demak, mehnat shartnomasini shunchaki, qonunda nazarda tutilmagan asoslar bilan yoki hech qanday asossiz bekor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Bunda ham xodim ham ish beruvchi ma'lum bir shartlarni bajarishi talab etiladi. Bu esa, bir tarafdin xodimning huquqlarini ta'minlasa, ya'ni fuqarolarga berilgan kafolat bo'lsa, ikkinchi tarafdin ish beruvchilarga ma'suliyat yuklaydi va ular tomonidan qonun buzilishini oldini olishga imkoniyat yaratadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, mehnat shartnomasi mehnat munosabatlarini tartibga solishda va xodimlarning huquqlarini kafolatlashda eng maqbul shartnoma hisoblanadi. Ish beruvchilarning fuqarolik-huquqiy tuzdagi shartnomalar tuzish orqali qonun normalarida belgilangan majburiyatlardan qochishlarini oldini olish maqsadida ularning javobgarligini yanada oshirish va mazkur jarayonda xodimlarning

loqaydligiga barham berish, bunda ularning huquqiy ongini oshirib borishga doir tegishli chora-tadbirlar ko‘rish taklif etiladi. Shuni alohida qayd etish zarurki, mehnat shartnomasi O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi normalariga muvofiq tuziladigan bo‘lsa, mamlakatimizda aholi mehnat jarayonining samaradorligi yanada oshirilgan bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.un.org - Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy sayti.
2. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son // <https://lex.uz/docs/-6445145>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 24-yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi” nomli 2016-yil 7-dekabrda ma’ruzasi. www.press-service.uz.
4. Gasanov M.Yu. Trudovoe pravo Respubliki Uzbekistan. Obshaya chast. – T.: Izd. «LESSON PRESS», 2016. – S.39.
5. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi - <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>
6. Gasanov M.Yu. Trudovoe pravo Respubliki Uzbekistan. Obshaya chast. – T.: Izd. «LESSON PRESS», 2016. – S.21. // <https://library-tsul.uz/trudovoe-pravo-respubliki-uzbekistan-obshhaya-chast-gasanov-m-yu-2016/>
7. Filchakova S.Yu. Prekrashenie trudovogo dogovora po obstoyatelstvam, ne zavisyashim ot voli storon. Diss. kand. yurid. nauk. - M.: 2003. – S. 12.
8. Anisimov L.N. Trudovoy dogovor: pravo i obyazannosti storon. M.: 2008. – S. 5. // <https://www.rulit.me/author/anisimov-leonid-nikolaevich/trudovoj-dogovor-prava-i-obyazannosti-storon-download-157689.html?ysclid=m71zktv7yr510975778>
9. Zakalyujnaya N.V., Pravovoe regulirovanie netipichnykh trudovix otnosheniy: Monografiya. M.: «Kontrakt», 2013 (www.consultant.ru). – S. 6. // <https://search.rsl.ru/ru/record/01006533671?ysclid=m71zlundbo866748855>
10. www.entrepreneur.com/encyclopedia/employment-contract/2017.